

Encuesta a los miembros del Equipo Básico de Salud

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo de los conocimientos en los miembros del Equipo Básico de Salud, acerca de la prevención de las hepatitis virales crónicas, en la comunidad.

Estimado colega:

Como parte de un proceso de investigación, se aplica la siguiente encuesta de carácter anónimo, con el interés de caracterizar el nivel de sus conocimientos acerca de las hepatitis virales crónicas en los miembros del Equipo Básico de Salud. Este instrumento forma parte de la investigación Sistema de superación dirigido al desarrollo de los conocimientos en los miembros del Equipo Básico de Salud acerca de la prevención de las hepatitis virales crónicas en la atención primaria de salud. Para ello contamos con su colaboración para dar respuesta a las siguientes interrogantes.

Muchas gracias.

1. Edad:

25-34

40-49

35-39

50 y más

2. Título u ocupación:

2.1. Especialista de Medicina General Integral.

2.3. Licenciado(a) en Enfermería.

2.2. Residente de Medicina General Integral.

2.4. Técnico(a) Medio en Enfermería.

3. Años de experiencia en la atención primaria de salud. _____

4. Las hepatitis virales crónicas son causadas por:

4.1. Virus hepatotropos.

4.2. Virus no hepatotropos.

4.3. Bacterias.

5. Las hepatitis virales crónicas son aquellas en las cuales la infección se prolonga por más de: Señale con una X la respuesta que considere correcta.

5.1. Tres meses.

5.2. Seis meses.

5.3. Un año

6. Teniendo en cuenta que las hepatitis virales crónicas B y C en su desarrollo clínico cursan con una fase aguda; marque con una X las respuestas que considera correctas:
- 6.1. ___ La infección por virus B varía desde una presentación asintomática, hasta una hepatitis colestática, asociada a elevación de las aminotransferasas y antígeno de superficie positivo.
 - 6.2. ___ La infección por virus B se presenta de forma asintomática, asociada a elevación de las aminotransferasas y antígeno de superficie positivo.
 - 6.3. ___ La infección por virus B la presentación clínica es colestasica., asociada a elevación de las aminotransferasas y antígeno de superficie positivo.
 - 6.4. ___ La infección por virus C se caracteriza por periodos prodrómicos, asociados a niveles elevados de aminotransferasas y con anticuerpo antihepatitis C positivo.
 - 6.5. ___ La infección por virus C es asintomática o inaparente, asociados a niveles elevados de aminotransferasas y con anticuerpo antihepatitis C positivo.
7. Marque con una X los aspectos que conoces sobre la transmisión de las hepatitis virales crónicas:
- 7.1. ___ La hepatitis B su transmisión menos frecuente es la sexual, perinatal y las relacionadas con prácticas culturales como: tatuajes, circuncisión y otras perforaciones de la piel.
 - 7.2. ___ La hepatitis C su transmisión menos frecuente es la sexual, perinatal y las relacionadas con prácticas culturales como: tatuajes, circuncisión y otras perforaciones de la piel.
 - 7.3. ___ La transmisión parenteral es la vía de transmisión más frecuente de la infección por virus C.
 - 7.4. ___ La hepatitis B su transmisión solo es por vía sexual.
 - 7.5. ___ La hepatitis B se transmite por contacto sexual, vía parenteral y perinatal.
8. Marque con una X los grupos de riesgos o grupos de pesquisaje de las hepatitis virales crónicas.
- 8.1. ___ Donantes de sangre, órganos, semen y tejidos.
 - 8.2. ___ Donantes de sangre.
 - 8.3. ___ Los contactos de pacientes con infección de transmisión sexual.
 - 8.4. ___ Chequeo pre empleo a todos los trabajadores.
 - 8.5. ___ Pacientes en diálisis y hemodiálisis.
 - 8.6. ___ Estudio de hepatopatía crónica.
 - 8.7. ___ Hepatitis aguda con exposición parenteral en los últimos seis meses.
9. La inmunoprofilaxis pasiva se emplea como medida preventiva en la hepatitis por virus B. Teniendo en cuenta lo anterior marca con una X las respuestas que considere correcta.

- 9.1 ___ Neonatos nacidos de madres de antígeno de superficie positiva.
- 9.2. ___ Neonatos nacidos de madres de anticuerpo contra virus C positivo.
- 9.3. ___ Después de la exposición sexual y la realización de tatuaje.
- 9.4. ___ Después de la exposición de un pinchazo con una aguja
10. Un esquema de vacunación del hijo de madre portadora de hepatitis B constituye un elemento importante para evitar la infección. De acuerdo a lo anterior señale con una X las respuestas que usted considere correctas:
- 10.1. ___ Vacunación de la hepatitis B: momento cero, al mes, dos meses y a los 12 meses.
- 10.2. ___ Vacunación de la hepatitis B: momento cero, dos meses, a los cuatro y seis meses y a año de vida.
- 10.3. ___ Vacunación de la hepatitis B: dos meses, a los cuatro y seis meses de vida.
- 10.4 ___ La aplicación de la Gamma Globulina Hiperinmune B se administra durante las primeras 24 horas de nacido el hijo de madre portadora.
- 10.5 ___ La aplicación de la Gamma Globulina Hiperinmune B se administra durante las primeras 12 horas de nacido el hijo de madre portadora.
11. Usted considera que su conocimiento acerca de las acciones que debe realizar el Equipo Básico de Salud ante las hepatitis virales crónicas, es:
- ___ Alto ___ Medio ___ Bajo
- 11.1 Siempre que, en la respuesta a la interrogante anterior, usted seleccionó Alto o Medio; marque con una X las proposiciones que considere correctas:
- ___ Pesquisa a los grupos de riesgos.
- ___ Paciente con antígeno de superficie y anticuerpo positivo contra hepatitis C tiene que ser interconsultado con la especialista de gastroenterología para imponer tratamiento
- ___ Reflejar en historia clínica y tarjetón de la embarazada que presenta un antígeno de superficie y anticuerpo positivo contra hepatitis C positivo para la decisión en el momento del parto de una cesárea.
- ___ Reflejar en historia clínica y tarjetón de la embarazada que presenta un antígeno de superficie positivo garantizar la vacunación del neonato en el momento del parto.
- ___ Realizar control de foco a los pacientes portadores de una hepatitis viral crónica.
- ___ Los recién nacidos de madres positivas no podrán ser lactados.
- ___ El hecho de que la madre posea un antígeno de superficie o un anticuerpo contra virus C, determina la elección de la cesárea como forma de culminación del parto.

12. ¿Conoce usted que existe un Programa Nacional para la prevención y control de las hepatitis virales?

Si ____ No ____

13. Su conocimiento acerca del Programa Nacional para la prevención y control de las hepatitis virales, es:

____ Alto ____ Medio ____ Bajo

14. En la institución en la que usted labora se promueve el conocimiento del personal de Salud acerca de las hepatitis virales y su prevención:

Si ____ No ____

14.1. De ser afirmativa su respuesta, cuáles son estas vías:

14.2. De ser negativa, fundamente qué importancia le concede usted a la implementación de una estrategia educativa dirigida a elevar sus conocimientos acerca de las hepatitis virales y su prevención, desde el accionar del Equipo Básico de Salud.